

DIAGNÓSTICO DA COLETA SELETIVA NA CIDADE DE CARATINGA-MG: UM OLHAR PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Maria Vitória Vieira de Faria Campos¹,
Rosane Gomes de Oliveira², Joildo Fernandes Costa Jr.³,
Douglas Silva Parreira⁴, João Batista Alves dos Reis⁵

RESUMO

O cenário mundial se encontra em grande intensificação do processo de industrialização e consumismo, ocasionando um crescente aumento na geração de resíduos sólidos urbanos (RSU), portanto, a sua correta gestão, considerada um dos mecanismos do desenvolvimento sustentável, é de suma importância para a mitigação dos impactos ambientais desencadeados pelos resíduos. Este trabalho apresenta um panorama geral da atual situação da coleta seletiva na cidade de Caratinga bem como uma visão reflexiva sobre os caminhos do desenvolvimento sustentável para a região, tendo como objetivo realizar um diagnóstico quantitativo e qualitativo da coleta seletiva na cidade do município de Caratinga – MG. Essa pesquisa se caracteriza pelo tipo documental tendo em vista que sua base de dados são relatórios oficiais emitidos pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Serviços Urbanos de Caratinga e, dados retirados da série histórica do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS) nos anos de 2020, 2021 e 2022. Após a análise dos resultados, verificou-se que os RSU que são coletados pelas ações da Coleta Seletiva em Caratinga representam apenas 1% do total de recolhido no município e existem grandes desafios no que tange desenvolvimento sustentável nos seus preceitos de coleta seletiva. A partir desse dado conclui-se que, a prefeitura deve adotar estratégias que possibilitem o engajamento e participação social para ampliar os serviços da coleta seletiva e do desenvolvimento sustentável em Caratinga.

Palavras-chave: Saneamento, Meio Ambiente, Resíduos Sólidos urbanos, Participação social.

¹ Graduada em Engenharia Ambiental e Sanitária. Centro Universitário de Caratinga-UNEC

² Doutora em Biotecnologia (UFS). Mestre em Ciências Naturais e Saúde (UNEC). Especialista em Ciências Naturais (UNEC). Graduação em Ciências Biológicas e Matemática (UNEC).

³ Engenheiro Eletricista. Mestre em Administração e Coordenador do Curso de Engenharia Ambiental e Sanitária e Engenharia Civil da UNEC.

⁴ Doutor em Fitotecnia (UFV). Mestre em Entomologia Agrícola (UFLA). Especialista em Manejo e Gestão Ambiental em Sistemas Agrícolas (UFLA). Especialista em Manejo Integrado de Pragas e Receituário Agrônomo (UFLA). Engenheiro Agrônomo pela Universidade Vale do Rio Doce (UNIVALE).

⁵ Doutor e Mestre em História da Ciência-PUC/SP. Pesquisador em Filosofia, Epistemologia e História da Ciência. Físico, Especialista em Meio Ambiente e Gerenciamento de Recursos Naturais FAFIC/UFMG. Professor de Ensino Superior-UNEC. Caratinga-MG.

Correspondência:
rosanergo@hotmail.com

ABSTRACT

The world scenario is in great intensification of the process of industrialization and consumerism, causing a growing increase in the generation of urban solid waste (RSU), therefore, its correct management, considered one of the mechanisms of sustainable development, is of environmental impacts triggered by waste. This work presents an overview of the current situation of selective collection in the city of Caratinga as well as a reflective view on the paths of sustainable development for the region, aiming to carry out a quantitative and qualitative diagnosis of selective collection in the city Caratinga-MG. This research is characterized by the documentary type, considering that its database are official reports issued by the Municipal Secretariat for the Environment and Urban Services of Caratinga and also, data taken from the historical series of the National System of Information on Sanitation (SNIS) in the years of the 2020, 2021 and 2022. After analyzing the results, it was found that the RSU that is collected by the actions of the selective Collection in Caratinga represent only 1% of the total collected in the municipality and there are great challenges regarding sustainable development in its precepts of selective collection. From this data it is concluded that the city hall must adopt strategies that allow engagement and social participation to expand the services of elective collection and sustainable development in Caratinga.

Keyword: Sanitation, Environment, Urban solid waste, Social participation.

INTRODUÇÃO

A busca por alternativas para a redução dos impactos ambientais causados pela existência humana no planeta Terra se intensificou em meados da década de 80, com a ocorrência da Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento promovida pela ONU. Foi a partir daí, que o termo “Desenvolvimento Sustentável” começou a ser difundido e utilizado como base para

discussões das principais conferências ambientais internacionais.

Observamos que o cenário mundial se encontra em grande intensificação do processo de industrialização e consumismo, ocasionando um crescente aumento na produção de resíduos sólidos urbanos (RSU), popularmente conhecidos como “lixo”. Na vertente ambiental, os RSU gerados pelo consumismo, se forem descartados sem a disposição final ambientalmente adequada, podem

desencadeia diversos impactos como: contaminação de corpos hídricos e do solo; a proliferação de vetores causadores de doenças; alterações na qualidade do ar e imensa poluição visual.

A gestão dos RSU, é considerada um dos mecanismos do desenvolvimento sustentável, e de suma importância para a mitigação de impactos ambientais. Em âmbito nacional, essa gestão é regulamentada pela Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010 que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), dispondo de diversos princípios, objetivos, instrumentos, diretrizes, metas e ações que visam a gestão integrada e o gerenciamento ambiental adequado dos resíduos sólidos (BRASIL, 2010).

Sendo um serviço público essencial, que deve ser prestado para populações residentes em áreas urbanas e rurais, a gestão dos RSU, é uma necessidade humana básica e um direito básico de todos (UNEP, 2015), e deve seguir uma ordem hierárquica de princípios partindo da não geração, até a disposição final ambientalmente adequada dos resíduos (BRASIL, 2010).

A Planos Nacionais de Resíduos Sólidos (PNRS), é um instrumento legal utilizado pelo poder público que determina a obrigatoriedade da separação dos resíduos, e, por conseguinte, a reciclagem dos mesmos. Originada na Europa e intensificada nos Estados Unidos, Japão, Coréia do Sul, dentre outros países, a coleta seletiva classifica os resíduos com base em sua origem e designa cores específicas para cada tipo de resíduo, facilitando assim o processo de triagem para reciclagem e destinação final dos resíduos para processamento nas indústrias.

De acordo com o Ministério de Desenvolvimento Regional (MDR), que é responsável pelo banco de dados do Sistema Nacional de Infor-

mações de Saneamento (SNIS), apenas 1.664 municípios brasileiros dispõem da coleta seletiva. Há municípios que implementam a coleta seletiva apenas na área urbana, deixando as áreas rurais sem cobertura desse serviço. Contudo, para que a coleta seletiva funcione de forma eficiente, faz-se necessária a participação e envolvimento de toda população em conjunto com as prefeituras, abrangendo as áreas urbanas e rurais.

Nesse contexto, o objetivo deste trabalho foi realizar um diagnóstico sobre a coleta seletiva da cidade de Caratinga – MG, nos anos de 2022, avaliando a sua abrangência quantitativa e qualitativa.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Desenvolvimento Sustentável

Por definição, o desenvolvimento sustentável é aquele capaz de atender às necessidades da geração atual, sem afetar a capacidade das gerações futuras atenderem às suas próprias necessidades (CMMAD, 1987).

Conferência de Estocolmo

A preocupação em conciliar crescimento econômico e preservação do meio ambiente foi o estopim para a ocorrência da Conferência de Estocolmo promovida pela ONU, em 1972 (ALMEIDA, 2002).

A Declaração de Estocolmo, criada a partir da conferência, reconheceu a necessidade da adoção de medidas imediatas para mitigar os problemas ambientais. Na mesma época, foi elaborado também o Plano de Ação para o Meio Ambiente, um marco jurídico mundial composto por 109 recomendações no tocante ao meio ambiente (GURSKI *et al.*, 2012).

Segundo Machado (2005), a Conferência de Estocolmo deu início então a uma corrente de pensamento mundial embasada no desenvolvimento sustentável junto à preservação ambiental e ao crescimento econômico.

Nosso Futuro Comum

Em 1983, uma nova conferência foi realizada pela ONU, intitulada de Comissão Mundial Sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (CMMAD), sendo o evento, comandado pela primeira-ministra da Noruega da época, Gro Harlem Brundtland (CMMAD, 1987).

O tema principal das discussões da conferência era a necessidade de criar uma harmonia entre desenvolvimento econômico e a conservação ambiental e, incentivar e propor novos meios de cooperação internacional (GURSKI *et al.*, 2012).

Anos mais tarde, em 1987, foi publicado um dos produtos da CMMAD, o Relatório de Brundtland, também conhecido como “Nosso Futuro Comum”. Esse Relatório apresenta a divergência existente entre os padrões de produção e consumo e o desenvolvimento sustentável, dessa forma, o relatório propõe uma inovação na relação humano-meio ambiente (CMMAD, 1987).

Le Prestre (2000) retrata o desenvolvimento sustentável como um compromisso político que deve ser incentivado pelo Estado para alcançar o almejado desenvolvimento por meio de ações que não influenciem na degradação do meio ambiente.

Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS)

Os ODS são uma extensão dos Objetivos do Milênio (ODM), que foram elaborados durante a Cúpula do Milênio no ano 2000 (ONU, 2016).

Os ODS foram estabelecidos em 2015 e são frutos da Cúpula Rio+20 que ocorreu em 2012, e foram criados para solucionar o que não foi cumprido pelos ODM contribuindo, dessa forma, para o alcance da Agenda 2030 (ONU, 2016).

São ao todo 17 objetivos (Figura 1) e 169 metas estabelecidas pelos ODS, considerados como um apelo global para a erradicação da pobreza, proteção ao meio ambiente e a garantia de paz e prosperidade para a população (ONU, 2016).

Figura 1: Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Fonte: ONU, 2016.

Embora todos os ODS e suas metas sejam importantes, para fins desse trabalho, será aprofundado apenas o ODS 12 “Consumo e Produção Responsáveis”. Dentro das metas propostas por esse ODS, destacam-se as metas 12.4 e 12.5. A meta 12.4 prega pelo manejo ambientalmente adequado de todos os resíduos e pela redução da poluição do solo, do ar e dos corpos hídricos causada pela má gestão dos RSU, a fim de minimizar seus impactos negativos ao meio ambiente à saúde humana. Já a meta 12.5 promove o princípio dos 3Rs “redução, reciclagem e reutilização” (ONU, 2016).

Resíduos Sólidos Urbanos e suas Tipologias e Legislações

O processo de industrialização mundial, pós-revolução industrial, trouxe consigo a problemática do consumismo atual, juntamente com um imenso volume de resíduos sólidos provenientes

do ato excessivo de consumir. O aumento populacional e o crescimento urbano das últimas décadas também exercem forte influência na geração de resíduos.

Segundo a ABNT NBR 10.004/2004, resíduos podem ser encontrados nos estados sólido e semi-sólido e são oriundos de praticamente todas as atividades exercidas pelos humanos. Alguns líquidos, cuja composição os inviabilize de ser despejados em redes de esgoto ou corpos hídricos, bem como o lodo gerado pelas Estações de Tratamento de Esgoto (ETE) e Estações de Tratamento de Água (ETA), também podem ser classificados como resíduos.

Alguns resíduos apresentam particularidades que podem causar danos à saúde pública e ao meio ambiente, se forem manuseados e dispostos de forma inadequada (ABNT NBR 10.004/2004).

O Quadro 1 apresenta a classificação da ABNT quanto à periculosidade dos resíduos.

Quadro 1: Classificação de resíduos quanto à periculosidade conforme a ABNT NBR (10004/2004)

CLASSIFICAÇÃO		CARACTERÍSTICAS
Classe I	Perigosos	Inflamabilidade, reatividade, toxicidade e patogenicidade.
Classe II	Não perigosos	Resíduos alimentares, sucatas de metais ferrosos, sucatas de não ferrosos, papel e papelão, plásticos, borrachas, madeiras, minerais não metálicos, areia de fundição, bagaço de cana e coco.

Classe II A	Não Inertes	Biodegradabilidade, combustibilidade ou solubilidade em água.
Classe II B	Inertes	Quaisquer resíduos que, quando amostrados de uma forma representativa não tiverem nenhum de seus constituintes solubilizados a concentrações superiores aos padrões de potabilidade de água.

Fonte: ABNT NBR :10004/2004.

A PNRS, estabelecida pela Lei nº 12.305/2010, Art 13º, classifica os resíduos quanto à periculosidade e quanto a origem (BRASIL, 2010).

O Quadro 2 abaixo contém a classificação dos resíduos quanto à origem conforme disposto na PNRS.

Quadro 2: Classificação de resíduos quanto à origem conforme a lei nº 12.305/2010, Art 13º, item “I”.

TIPO DE RESÍDUO	ORIGEM
Resíduos domiciliares	Atividades domésticas
Resíduos de limpeza urbana	Varrição, limpeza pública
Resíduos sólidos urbanos	Junção dos resíduos domiciliares e delimpeza urbana
Resíduos de estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços	Junção dos resíduos da limpeza urbana, serviço público de saneamento básico, serviços de saúde e construção civil

Resíduos dos serviços públicos de saneamento básico	Todos os tipos de resíduos provenientes do serviço público com exceção dos resíduos de varrição, limpeza urbana e domiciliares
Resíduos industriais	Gerados nas indústrias e no processo de produção
Resíduos de serviço de saúde	Serviços de saúde
Resíduos da construção civil	Provenientes de reformas, reparos e demolições de obras de construção civil em geral
Resíduos agroflorestais	Origem de atividades agropecuárias e silviculturais
Resíduos de serviços de transportes	Oriundos de portos, aeroportos, terminais alfandegários, rodoviários, ferroviários e passagens de fronteira
Resíduos de mineração	Gerados por meio de atividade de extração ou beneficiamento de minérios

Fonte: BRASIL, 2010

É evidente que toda atividade humana gera algum tipo de resíduo que, se não destinado de maneira ambientalmente adequada, pode acarretar diversos problemas ao meio ambiente. Por isso, é importante ressaltar a necessidade de realizar a gestão e o gerenciamento adequados não só dos resíduos sólidos urbanos, mas, de todos os tipos de resíduos (BRASIL, 2010).

Política Nacional de Resíduos Sólidos

A PNRS, instituída pela Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010, trata da gestão de todos os resíduos sólidos, apresenta normas e diretrizes que devem ser cumpridas pelo poder público e geradores de resíduos, uma vez que a responsabilidade pela gestão dos RSU é compartilhada

(BRASIL, 2010).

De acordo com a Lei nº 12.305 (BRASIL, 2010), a destinação final ambientalmente adequada para os RSU engloba a reciclagem e outros meios de disposição final que obedecem às normas estabelecidas pelo Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA), Sistema Nacional de Vigilância Sanitária (SNVS) e Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária (SUASA).

Com base no que está definido no Art. 9º da Lei 12.305 de 2010, existe uma ordem hierárquica (Figura 2) a ser seguida no gerenciamento de resíduos:

Figura 2: Ordem hierárquica do gerenciamento de resíduos. Fonte: adaptado de BRASIL, 2010.

Para a PNRS (BRASIL, 2010) o processo de reciclagem consiste na reinsertão de resíduos sólidos no ciclo produtivo. Para tal, são necessárias alterações nas composições físicas, químicas ou biológicas dos resíduos.

Após serem esgotadas todas as possibilidades de reciclagem e reutilização dos resíduos, esses recebem a nomenclatura de rejeitos e exigem uma destinação final ambientalmente adequada (BRASIL, 2010).

Princípios, objetivos e instrumentos

Alguns princípios e objetivos são estabelecidos pela PNRS, dentre eles, pode-se destacar o princípio do poluidor-pagador, que obriga os poluidores a arcarem financeiramente com as consequências, a gestão integrada de resíduos sólidos, o acondicionamento final adequado e o

princípio dos 3Rs (redução, reutilização e reciclagem) (El -Deir, 2014).

O plano de resíduos sólidos é um dos instrumentos mais importantes dentro da PNRS. É por meio dele que são estabelecidos todos os passos a serem seguidos no manejo de resíduos. A coleta seletiva e a educação ambiental também exercem papel importante na gestão integrada dos RSU (Silva, 2015).

Disposição Final Ambientalmente Adequada

No que tange disposição final ambientalmente adequada de RSU no Brasil, os aterros sanitários são os mais utilizados, cumprindo normas operacionais específicas de modo a evitar danos ou riscos à saúde pública e à segurança e a minimizar os impactos ambientais adversos (BRASIL, 2010).

Lixões

Os lixões (Figura 3) se caracterizam pela disposição de resíduos sólidos sobre o solo, sem qualquer medida de proteção ao meio ambiente ou à saúde pública. Nos lixões, não há o isolamento do solo, drenos de chorume e nem a cobertura do lixo, sendo então o ambiente perfeito para proliferação de vetores transmissores de doenças e uma fonte de poluição do ar, do solo e dos recursos hídricos (JARDIM *et al.*, 2000).

Figura 3: Ilustração esquemática de um lixão. Fonte: SANTAELLA *et al.*, 2014.

Aterro Controlado

O aterro controlado (Figura 4) também é considerado como uma forma inadequada de disposição de resíduos sólidos. Essa forma de descarte consiste na disposição dos resíduos em escavações no solo sem nenhum tipo de isolamento ou impermeabilização, e em seguida, os resíduos são cobertos com camadas de solo. Nesse tipo de aterro ainda há poluição do ar, dos recursos hídricos e do solo. É uma forma de disposição visualmente melhor do que o lixão, porém ainda muito danosa ao meio ambiente (SANTAELLA *et al.*, 2014).

Figura 4: Ilustração esquemática de um aterro controlado. Fonte: SANTAELLA *et al.*, 2014.

Aterro Sanitário

O aterro sanitário (Figura 5) é a forma mais correta e mais difundida no mundo quando o assunto é disposição final ambientalmente adequada de RSU. É uma técnica de baixo custo e de fácil operação. Nessa técnica, há a devida preparação do solo antes da disposição dos rejeitos. O solo é impermeabilizado e isolado por meio de mantas sintéticas. Além disso, há também a presença de drenos de chorume para que o líquido possa ser drenado e depois tratado. Outra característica presente nos aterros sanitários são os condutores de gás, este pode ser queimado ou utilizado como recurso energético do próprio aterro (SANTAELLA *et al.*, 2014).

Figura 5: Ilustração esquemática de um aterro sanitário. Fonte: SANTAELLA *et al.*, 2014.

Coleta Seletiva

Inserida nos conceitos de desenvolvimento sustentável, a coleta seletiva é um meio de mitigar os impactos ambientais causados pela geração de resíduos sólidos e praticar o princípio da responsabilidade compartilhada (BELTRAME & LHAMBY, 2013).

A coleta seletiva não se resume apenas em recolhimento dos resíduos e sim, em um ciclo iniciado com o processo de geração dos resíduos até o descarte dos mesmos, tendo fim quando o material reciclável é reinsertado na cadeia produtiva (GRIMBERG & BLAUTH, 1998).

A Figura 6 ilustra, de formas simplificada, o ciclo da coleta seletiva:

Figura 6: Ciclo Simplificado da coleta seletiva. Fonte: Autores, 2022.

O processo de coleta seletiva tem início quando os resíduos originários do consumo domiciliar são dispostos na frente das residências, em containers ou em PEVs. Em alguns casos, ocorre a pré-segregação de resíduos potencialmente recicláveis, nos próprios domicílios. Em seguida, esses resíduos são coletados pelas prefeituras ou empresas terceirizadas que fazem o encaminhamento dos materiais recicláveis para centros de triagem. Vale ressaltar que a coleta seletiva também poder ser realizada de porta a porta, dependendo do município (IBGE, 2010).

Para facilitar, expandir e incentivar os programas de educação ambiental relacionados a coleta seletiva e reciclagem no país, o CONAMA estabeleceu, por meio da Resolução n° 275, de 25 de abril de 2001 um código de cores para cada tipo de resíduo (BRASIL, 2001). A Figura 7 ilustra o código de cores estabelecido pelo CONAMA:

PAPEL	PLÁSTICO	VIDRO	METAL
RESÍDUOS PERIGOSOS	MADEIRA	RESÍDUOS AMBULATORIAIS E DE SERVIÇOS DE SAÚDE	RESÍDUOS RADIOATIVOS
	RESÍDUOS ORGÂNICOS	RESÍDUO GERAL NÃO RECICLÁVEL	

Figura 7: Código de Cores da Coleta Seletiva estabelecido pela Resolução n.º 275 /2001 do CONAMA. Fonte: BRASIL (2001) adaptado, 2022.

MATERIAL E MÉTODOS

Essa pesquisa se caracteriza como quanti-qualitativa, sendo realizado um diagnóstico na cidade de Caratinga por meio da coleta e manipulação de dados a fim de obter resultado quantitativo e qualitativo da coleta seletiva dos RSU gerados.

Área de Estudo

O município de Caratinga, situado a leste do estado de Minas Gerais, abriga uma população estimada de 93.124 pessoas, dispostas na sede e em onze distritos (IBGE, 2021). Além disso, a cidade ocupa uma posição importante na gestão regional urbana, visto que sedia uma região imediata de mesmo nome e integra a região intermediária de Ipatinga (IBGE, 2017).

Tendo em vista que a coleta seletiva da cidade, no momento, atende apenas à sede, essa pesquisa então se delimitará a diagnosticar a coleta seletiva desse local, no ano de 2021.

A Figura 8 apresenta a localização do município de Caratinga dentro do estado de Minas Gerais, já a figura 9, ilustra a delimitação da área estudada em questão.

Figura 8: Localização do município de Caratinga no estado de Minas Gerais. Fonte: IBGE, 2017.

Figura 9: Delimitação da área de estudo, a cidade de Caratinga/MG. Fonte: Google Earth Pro adaptado, 2022

Instrumentos e Procedimentos de Pesquisa

Essa pesquisa se caracteriza pelo tipo de pesquisa documental, visto que sua base de dados foi extraída de documentos fornecidos pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Serviços Urbanos. Esses documentos, consistem em relatórios men-

sais que quantificam os resíduos recebidos pelo aterro sanitário do município e pela ASMARC, associação para a qual são encaminhados os recicláveis coletados pelo caminhão da coleta seletiva da cidade. Além desses documentos, foram utilizadas as legislações nacionais e estaduais atinentes a resíduos sólidos.

A pesquisa foi realizada em três etapas: na primeira etapa, sendo realizada a caracterização do sistema de coleta seletiva de Caratinga e levantados e organizados os dados em planilhas, com auxílio do software Excel.

Após esse levantamento dos dados, proceder-se-á a segunda etapa, constituída de cálculos:

Foram realizados cálculos de soma para obtenção do valor total de resíduos encaminhados para a ASMARC, referente aos anos de 2020, 2021 e 2022;

Desse total, foi utilizado o cálculo de porcentagem para descobrir o percentual que a coleta seletiva representa no total de resíduos recolhidos com base em dados do período de 2013 a 2019, retirados do SNIS;

Foi realizada uma estimativa para avaliar a quantidade de resíduos que poderiam ter sido encaminhados para a coleta seletiva e não, para o aterro sanitário.

Por fim, na terceira etapa, realizou-se um panorama geral das condições do desenvolvimento sustentável da cidade de Caratinga com base no Índice de Desenvolvimento Sustentável das Cidades – Brasil focando, especialmente, no ODS 12 – Consumo e Produção Sustentável.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Caracterização do Sistema de Coleta Seletiva

De acordo com as informações do Produto 3 “Diagnóstico Técnico Participativo dos Serviços de Saneamento Básico”, do Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) de Caratinga, a coleta seletiva está presente no distrito sede do município desde 2006 e em 2015, Caratinga recebeu apoio da Fundação Estadual de Meio Ambiente (FEAM) para que o sistema fosse ampliado dentro das exigências da Deliberação Normativa (DN) nº 172/2011 do Conselho de Política Ambiental (COPAM).

Atualmente, o sistema de coleta seletiva de Caratinga é coordenado pela Secretaria de Meio Ambiente e Serviços Urbanos e executado pelo Departamento de Limpeza Urbana apenas no distrito sede do município, atendendo por volta de 70% dos domicílios (PMSB de Caratinga, 2015).

A Prefeitura Municipal de Caratinga mantém uma parceria com a ASMARC que, atualmente, possui 7 associados. Todo material reciclável coletado pelo caminhão da coleta seletiva é encaminhado para a sede da associação, doada pela prefeitura, para que os catadores associados possam pesar, triar, armazenar e comercializar os materiais.

Caratinga conta com uma rota de coleta seletiva caracterizada como porta a porta. O caminhão da coleta seletiva (Figura 10) circula por todos os bairros da cidade, em dois períodos diferentes com uma frequência de duas vezes por semana. Contudo, o sistema de coleta seletiva de Caratinga ainda não possui Pontos de Entrega Voluntários (PEVs) todavia, os cidadãos que desejam contribuir com a coleta seletiva, podem ir diretamente à sede da ASMARC (Figura 11) para entregar os recicláveis.

Figura 10:- Caminhão da coleta seletiva. Fonte: Secretaria de Meio Ambiente e Serviços Urbanos de Caratinga, 2021.

Figura 11: Galpão sede da ASMARC. Fonte: Secretaria de Meio Ambiente e Serviços Urbanos de Caratinga, 2021.

Caracterização da Coleta Convencional de Resíduos

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Serviços Urbanos de Caratinga terceiriza parte do serviço de limpeza urbana. A coleta convencional de resíduos e o aterro sanitário são geridos pela empresa Rio Novo Soluções Urbanas.

A rota de coleta dos resíduos atende a todos os bairros da cidade diariamente, exceto aos domingos. Todos os resíduos coletados pela Rio Novo Soluções Urbanas são encaminhados para o aterro sanitário municipal para receberem uma destinação ambientalmente adequada.

Para Caratinga, a empresa Rio Novo conta com dois caminhões compactadores de RSU em circulação, e um reserva para cobrir eventuais problemas.

Existem algumas localidades de difícil acesso para esses caminhões, nesse caso, a coleta é realizada pelo Departamento Municipal de Limpeza Urbana utilizando um pequeno trator compactador.

Quantificação dos RSU

Em consulta ao banco de dados do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS, 2013-2019), foram encontrados dados referentes ao total anual de resíduos encaminhados para o aterro sanitário de Caratinga e para a ASMARC, no período de 2013 a 2019 (Quadro 3).

Quadro 3: Total anual da coleta RSU e materiais recicláveis no período de 2013 a 2019:

ANO	COLETA DE RSU (t)	COLETA DE RSU (%)	COLETA DE MATERIAIS RECICLÁVEIS (t)	COLETA DE MATERIAIS RECICLÁVEIS (%)	TOTAL (t)
2013	15.12	98,21	276	1,75	15.396
2014	14.939	98,97	155	1,03	15.094
2015	14.199	99,16	120	0,84	14.319
2016	15,6	99,25	118	0,75	15.718
2017	15,9	99,25	120	0,75	16.02
2018	15,6	99,98	180	1,02	15.78
2019	15.817	99,38	261	1,62	16.078

Fonte: SNIS (2013-2019), adaptado 2022.

Tomando como base os dados do Quadro 3, foi calculado que a média anual de RSU encaminhados para o aterro sanitário foram de aproximadamente de 15.310 toneladas, e para a ASMARC cerca de 175 toneladas. Percebe-se então, que o total da coleta seletiva de Caratinga nesse período corresponde somente a 1,14% da quantidade de resíduos que vai para o aterro.

O Gráfico 1, ilustra a variação anual de resíduos encaminhados para o aterro sanitário de Caratinga no período de 2013 a 2019. É possível perceber que o total de RSU permanece, na maioria dos anos, acima de 15000 toneladas anuais com algumas pequenas variações.

Gráfico 1: Variação anual de resíduos sólidos coletados e encaminhados para o aterro sanitário. Fonte: SNIS (2013-2019), adaptado 2022.

O Gráfico 2, por sua vez, apresenta a variação anual de materiais recicláveis encaminhados para a ASMARC no mesmo período. Em análise ao gráfico, é possível observar uma redução considerável de recicláveis entre 2013 e 2017 seguido de uma ascensão a partir de 2018.

Gráfico 2: Variação anual de materiais recicláveis encaminhados para a ASMARC. Fonte: SNIS (2013-2019), adaptado 2022.

De acordo com o Panorama dos Resíduos Sólidos no Brasil de 2014, divulgada pela Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais (Abrelpe, 2015), é estimado que aproximadamente 30% de todos RSU produzidos no Brasil tem potencial para serem reciclados, ou seja, sob o ponto de vista legal, o percentual da coleta seletiva nas cidades deve ser de no mínimo 30%.

Em Caratinga, a partir de 2020, começaram a ser emitidos os relatórios mensais de quantifica-

ção dos resíduos coletados pela coleta seletiva e recebidos pela ASMARC. Nesse ano, os relatórios continham apenas o volume total de resíduos, mas a partir de 2021, foi acrescentada aos relatórios a quantidade de recicláveis, englobando diferentes classes de materiais como por exemplo: alumínio, papel, plásticos variados, papelão, sucatas de ferro, vidros, entre outros. Além disso, foi acrescentada também, a quantidade de rejeitos, ou seja, os materiais que não possuem mais utilidade e requerem uma disposição final ambientalmente adequada.

O quadro 4, ilustra a quantificação mensal de resíduos que foram encaminhados para a ASMARC no ano de 2020. No quadro, é possível perceber que abril foi o mês com a maior quantidade de materiais coletados e, por sua vez, junho foi o mês com menor volume.

Quadro 4: Quantificação dos RSU recicláveis recebidos pela ASMARC no ano de 2020, em kg.

MÊS/2020	TOTAL RECEBIDO (KG)
Janeiro	28.11
Fevereiro	21.47
Março	20.87
Abril	28.75
Mai	23.295
Junho	17.84
Julho	19.448
Agosto	21.01
Setembro	19.514
Outubro	20.28
Novembro	19.33
Dezembro	20.41
TOTAL	260.327

Fonte: Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano de Caratinga adaptado, 2022.

O ano de 2020 foi atípico e marcou o início da pandemia de COVID-19. Em junho, a quantidade de casos de COVID-19 crescia exponencialmente em Minas Gerais, fazendo com que as medidas de proteção e isolamento fossem intensificadas, sendo este, o provável motivo da diferença no total de resíduos ao longo dos meses.

Com relação à média de recicláveis coletados no período de 2013 a 2019, observa-se que o ano de 2020 ficou acima da média, mesmo tendo sido um período conturbado em âmbito mundial.

Por conseguinte, o Quadro 5 a seguir ilustra a quantidade mensal de resíduos recebidos pela ASMARC no ano de 2021. Como citado anteriormente, a partir de 2021 foram adicionadas aos relatórios, a quantidade de rejeitos e recicláveis do total recebido. Vale ressaltar também, que 2021 foi também um ano de intenso confinamento e situações atípicas envolvendo a pandemia de COVID-19. A média mensal dos materiais recicláveis no ano de 2021 foi de 16,06t.

Quadro 5: Quantificação dos resíduos recebidos pela ASMARC no ano de 2021, em kg.

MÊS/2021	TOTAL RECEBIDO (KG)	REJEITOS (KG)	MATERIAIS RECICLÁVEIS (KG)
Janeiro	22.379	1.920	20.459
Fevereiro	22.697	1.685	20.578
Março	20.719	2.119	18.599
Abril	19.279	1.354	17.925
Maior	16.751	1.170	15.581
Junho	14.546	1.001	13.545
Julho	15.959	1.431	14.527
Agosto	15.110	1.420	13.690
Setembro	15.954	1.110	14.844
Outubro	15.309	1.012	14.297
Novembro	14.664	914	13.461
Dezembro	15.282	1.112	14.169
TOTAL	208.649	15.334	191.675

Fonte: Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano de Caratinga adaptado, 2022.

Ao analisar o Quadro 5, é possível identificar que o mês com maior volume de resíduos foi fevereiro, seguido de janeiro. Já o mês com a menor quantidade de resíduos foi junho, seguido por novembro. No geral, o ano de 2021 apresenta um índice mensal bem menor do que foi registrado no ano de 2020.

Em comparação à média encontrada no período de 2013 a 2019, o ano de 2021 também se encontra acima da média, mas, diferente dos outros anos, em 2021 é possível calcular o percentual de rejeitos correspondente dentro do total de resíduos coletados. Ao realizar esse cálculo, percebe-se que os rejeitos correspondem a 7,35% do total de resíduos coletados restando então, 92,65% de materiais que podem realmente ser reciclados.

A seguir, o Quadro 6 apresenta a quantidade mensal de resíduos recebidos pela ASMARC no ano de 2022.

Quadro 6: Quantificação dos resíduos recebidos pela ASMARC no ano de 2022 até o momento de desenvolvimento deste trabalho.

MÊS/2022	TOTAL RECEBIDO (KG)	REJEITOS (KG)	MATERIAIS RECICLÁVEIS (KG)
Janeiro	15.374	1.33	14.044
Fevereiro	13.798	1.002	12.795
Março	15.072	1.239	13.832
Abril	9.68	982,0	8.708
Maior	16.753	1.273	15.48
Junho	10.756	1.036	9.719
Julho	-	-	-
Agosto	-	-	-
Setembro	-	-	-
Outubro	-	-	-
Novembro	-	-	-
Dezembro	-	-	-
TOTAL	81.433	6.88	74.678

Fonte: Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano de Caratinga adaptado, 2022.

Até o presente momento de desenvolvimento deste trabalho, a Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano de Caratinga só havia computado os relatórios mensais referentes ao primeiro semestre do ano de 2022, o Quadro 6 então ilustra a quantificação dos resíduos recebidos pela ASMARC nesse período.

Analisando o Quadro 6 e comparando-o com o primeiro semestre dos anos de 2020 e 2021, houve uma drástica redução na quantidade de recicláveis coletados, e de acordo com a Secretaria

de Meio Ambiente e Serviços Urbanos de Caratinga, essa redução ocorreu devido à diminuição da participação da população na segregação dos resíduos domiciliares.

O gráfico 3 apresentado, ilustra a dinâmica anual da coleta seletiva nos anos de 2020, 2021 e 2022 com base nos dados fornecidos pela Secretaria de Meio Ambiente e Serviços Urbanos de Caratinga.

Gráfico 3: Comparativo anual dos números da coleta seletiva de 2020, 2021 e 2022.

Fonte: Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano de Caratinga adaptado, 2022.

*Até o momento de finalização deste trabalho, não constavam no sistema os dados referentes ao segundo semestre de 2022.

No geral, a coleta seletiva no ano de 2020 foi maior que 2021 e 2022. Analisando o gráfico 3, é possível perceber que, no geral, houve uma queda de aproximadamente 5 toneladas mensais de 2020 para 2021, e 10 toneladas mensais de 2020 para 2022. É evidente que durante o primeiro semestre, há uma variação maior entre os meses, com altos e baixos, a partir do segundo semestre os anos de 2020 e 2021 seguem uma certa estabilidade nos valores mensais. Com relação ao segundo semestre de 2022, não é possível realizar nenhuma análise devido à falta de informações.

Levando em conta a média anual de resíduos encaminhados para aterro o aterro sanitário no período entre 2013 e 2019, identifica-se que o percentual da coleta seletiva sobre o total de resíduos coletados nos anos de 2020, 2021 e 2022 continuará na margem de 1% apenas, sendo esse, um valor extremamente baixo para a cidade de Caratinga.

Desenvolvimento Sustentável em Caratinga

No Brasil, o Instituto Cidades Sustentáveis (ICS) é responsável por avaliar o Índice de Desenvolvimento Sustentável (IDS) de todas as cidades brasileiras por meio de uma metodologia desenvolvida pela ONU, tendo como principal objetivo, transformar a gestão pública dos municípios a fim de promover melhorias econômicas, sociais e ambientais (ICS & SDSN, 2021).

A metodologia de avaliação consiste na utilização de 88 indicadores dispostos entre os 17 ODS e a classificação dos municípios é baseada na pontuação final atingida em cada um dos ODS. A nota pode variar de 0 a 100 e a pontuação final poder ser: Muito Baixa de 0 a 49,99; Baixa de 50 a 59,99; Média de 60 a 69,99; Alta de 70 a 79,99 e Muito Alta de 80 a 100 (ICS & SDSN, 2021).

O ranking de desenvolvimento sustentável do Brasil abrange todos os 5570 municípios. O primeiro lugar é ocupado pelo município São Caetano do Sul em São Paulo, com uma pontuação de 65,62, ou seja, a pontuação final é considerada mediana. Já o município que ocupa o último lugar do ranking é Santana do Araguaia, no Pará com uma pontuação de 30,1, considerada muito baixa. O estado de São Paulo ocupa 18 das 20 primeiras posições no ranking e as outras duas são ocupadas pelo estado de Minas Gerais com os municípios de Japaraíba (14) e Itajubá (19) (ICS, 2021).

Atualmente, Caratinga se encontra na posição número 2521, com uma pontuação de 47,41, sendo classificada como muito baixa. A figura 12, retirada do site do ICS, ilustra o desempenho de Caratinga nos 17 ODS.

Na imagem, os ODS que se encontram em verde, foram atingidos, já a cor amarela, indica que há desafios, a cor laranja aponta a presença de desafios significativos e, por sua vez, a cor vermelha ressalta a presença de grandes desafios para o cumprimento do ODS.

É possível observar que Caratinga atingiu apenas dois ODS, sendo eles: Energias Renováveis e Acessíveis e Indústria, Inovação e Infraestruturas. Os demais, ainda contam com desafios e merecem maior atenção.

O desempenho de Caratinga no ODS 12 (Produção e Consumo Sustentáveis), se encontra no vermelho, portanto, deixa a desejar. O Quadro 7 contém os indicadores e os valores alvo do ODS 12.

Quadro 7: Indicadores e valores alvo do ODS 12 e o desempenho de Caratinga

Indicador	Valor-alvo	Limiar verde	Limiar vermelho	Limiar inferior	Desempenho de Caratinga
Resíduos domiciliares per capita (Ton/ Hab/ Ano)	1	1,5	2	3,2	0,92
Recuperação de resíduos sólidos urbanos coletados seletivamente (%)	60,01	25,48	3,74	-	1,03
População atendida com coleta seletiva (%)	100	70	60	-	70

Fonte: ICS (2021) adaptado, 2022.

Figura 12: Avaliação atual de Caratinga em cada um dos ODS. Fonte: ICS, 2021.

O progresso dos municípios em cada indicador, é baseado em colorações. Um indicador é considerado verde se seu valor se encontra entre os valores-alvo e o limiar verde. As demais colorações, amarelo, laranja e vermelho demonstram uma crescente distância entre o valor real e o cumprimento dos ODS. A coloração cinza é adicionada quando

não há registro de informações do município para um certo indicador (ICS & SDSN, 2021).

Ao analisar o Quadro 7, é observado que Caratinga possui uma pontuação melhor do que o valor alvo no indicador “Resíduos Domiciliares per capita”, classificando esse indicador como alcançado. O desempenho no indicador “Recuperação de Resíduos Sólidos Urbanos Coletados Seletivamente”, se encontra muito abaixo do limite vermelho sendo esse, o principal desafio de Caratinga atingir o ODS 12. Já no último indicador, “População Atendida com Coleta Seletiva”, o progresso de Caratinga se encontra no valor limite para ser considerado verde. Mesmo possuindo dois indicadores verdes, o desempenho de Caratinga no ODS 12 ainda é considerado vermelho e repleto de desafios por conta do baixo percentual de recuperação de resíduos urbanos coletados seletivamente.

No geral, o desempenho de Caratinga nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável é demasiadamente baixo, o município ainda precisa superar grandes desafios para alcançar, pelo menos, uma pontuação média no ranking.

CONCLUSÃO

Através desse trabalho foi possível identificar por meio do banco de dados do SNIS, uma média de aproximadamente 15.310 toneladas de resíduos do município de Caratinga são encaminhados anualmente para o aterro sanitário e 175 toneladas de materiais recicláveis enviados à ASMARC no período de 2013 a 2019 a coleta seletiva representou apenas 1,14% do total de resíduos coletados nesse período.

Somente a partir de 2020 começaram a ser emitidos relatórios quantitativos mensais contendo o volume de resíduos recebidos pela ASMARC. Por meio desses relatórios, observou-se um pequeno aumento na quantidade de recicláveis coletados no ano de 2020. Por sua vez, o ano de 2021 apresentou uma queda e o ano de 2022 apresentou uma quantidade ainda menor comparada aos anos anteriores, mantendo, assim, o percentual de abrangência da coleta seletiva ainda dentro da casa dos 1%.

No que tange desenvolvimento sustentável, os resultados obtidos indicam que existem desafios significativos a serem superados na gestão dos resíduos sólidos na cidade. Não obstante, foi possível perceber também, que o êxito na superação dos desafios só será obtido se o poder público assumir o papel de exemplo para a população incentivando, dessa forma, a participação e o engajamento social na contribuição com a coleta seletiva.

Tendo em vista que esse trabalho tratou isoladamente de apenas um ODS específico, estudos futuros podem ser realizados a fim de avaliar o desempenho de Caratinga nos 16 ODS restantes como forma de contribuição para o desenvolvimento sustentável na cidade.

REFERÊNCIAS:

ABRELPE. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EMPRESAS DE LIMPEZA PÚBLICA E RESÍDUOS ESPECIAIS – **Panorama dos Resíduos Sólidos no Brasil 2014**. São Paulo: 2015.

ALMEIDA, F. **O bom negócio da sustentabilidade**. 1. ed., Rio de Janeiro: Editora Nova Fronteira, 2002.

ABNT. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR 10004: Resíduos Sólidos – Classificação**. Rio de Janeiro-RJ, 2004.

BELTRAME, T. F.; LHAMBY, A. **Coleta Seletiva: percepção e conhecimento sobre o tema – uma pesquisa exploratória**. Santa Maria: REMOA, 2013.

BRASIL, Lei nº 12.305 de 02 de agosto de 2010 - Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS). Brasília, 2010.

BRASIL. CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE CONAMA Nº 275/2001 – **“Estabelece código de cores para diferentes tipos de resíduos na coleta seletiva”** – Data da legislação: 25/04/2001 – Publicação DOU nº 117, de 19/06/2001, 080. Brasília, 2001.

CMMAD – COMISSÃO MUNDIAL SOBRE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO. **Nosso futuro comum**. 2ª ed. Tradução de **Our common future**. 1ª ed. 1987. Rio de Janeiro: Editora da Fundação Getúlio Vargas, 1987.

- El-Deir, Soraya Giovanetti. Resíduos sólidos: perspectivas e desafios para a gestão integrada. 1. ed. -- Recife : EDUFRPE, 2014. 393 p. : il.
- GRIMBERG, E.; BLAUTH, P. **Coleta seletiva de lixo: reciclando materiais, reciclando valores.** Polis, 31, 1-100, 1998.
- GURSKI, B.; GONZAGA, R.; TENDOLINI, P. Conferência de Estocolmo: um marco na questão ambiental. **Administração de Empresas em Revista**, Curitiba, v.1,n.7 (2012). Disponível em <http://revista.unicuritiba.edu.br/index.php/admrevista/article/view/466>. Acesso em: 22/08/2022.
- FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE CARATINGA. **Plano Municipal de Saneamento Básico de Caratinga – MG (PMSB) – Diagnóstico Técnico e Participativo dos Serviços de Saneamento Básico**, Caratinga, 2015.
- IBGE. INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. **Estimativas da população residente no Brasil e Unidades de Federação com data de referência em 1º de julho de 2021.** Rio de Janeiro: IBGE, 2021.
- IBGE. INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. **Divisão regional do Brasil em regiões geográficas imediatas e regiões geográficas intermediárias: 2017/** IBGE, Coordenação de Geografia. Rio de Janeiro: IBGE, 2017. Disponível em < https://www.ibge.gov.br/apps/regioes_geograficas/> Acesso em 20/06/2022.
- IBGE. INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA – IBGE. Pesquisa Nacional de Saneamento Básico 2008. Rio de Janeiro: IBGE, 2010.
- ICS & SDSN. **O Índice de Desenvolvimento Sustentável das Cidades -Brasil (IDSC-BR)** (2021). Instituto Cidades Sustentáveis & Rede de Soluções de Desenvolvimento Sustentável: São Paulo & Paris. Disponível em: <https://www.sustainabledevelopment.report/reports/indice-de-desenvolvimento-sustentavel-das-cidades-brasil/> Acesso em 09/09/2022.
- ICS & SDSN. **O Índice de Desenvolvimento Sustentável das Cidades -Brasil (IDSC-BR)** (2021). Instituto Cidades Sustentáveis & Rede de Soluções de Desenvolvimento Sustentável: São Paulo & Paris. Disponível em: <https://idsc.cidadessustentaveis.org.br/introduction/> Acesso em 09/09/2022.
- ICS & SDSN. **O Índice de Desenvolvimento Sustentável das Cidades -Brasil (IDSC-BR)** (2021). Instituto Cidades Sustentáveis & Rede de Soluções de Desenvolvimento Sustentável: São Paulo & Paris. Disponível em: <https://idsc.cidadessustentaveis.org.br/methodology/> Acesso em 09/09/2022.
- JARDIM, N. S.; WELLS, C.; CONSONI, A. J.; AZEVEDO, R. M. B. **Gerenciamento Integrado do lixo municipal.** In: D' ALMEIDA, M. L. O.; VILHENA, A. (coord.). op. cit., p. 3-25, 2000.
- LE PRESTRE, P. G. **Ecopolítica Internacional.** São Paulo: Senac-SP, 2000.
- LE PRESTRE, P. G. **Ecopolítica Internacional.** 2 ed. São Paulo: Senac-SP, 2005.
- MACHADO, V. F. **A Produção do Discurso do Desenvolvimento Sustentável: de Estocolmo à Rio-92.** Tese de Doutorado. Universidade de

Brasília. Centro de Desenvolvimento Sustentável. 2005, 328 f.

ONU. ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. **Os objetivos de desenvolvimento sustentável: dos ODM aos ODS**. Programa das Nações Unidas para o desenvolvimento (PNUD), 2015. Disponível em: <<http://www.pnud.org.br/ODS.aspx>>. Acesso em 22/08/2022.

SANTAELLA, S. T.; BRITO, A. E. R. M.; COSTA, F. A. P.; CASTILHO, N. M.; DE MIO, G. P.; FERREIRA FILHO, E.; LEITAO, R. C.; SALEK, J. M. **Resíduos sólidos e a atual política ambiental brasileira**. Fortaleza: Nave/Labomar, 2014. v. 1. 232 p.

SILVA, J.S.. Gestão de Resíduos sólidos e sua importância para a sustentabilidade urbana no Brasil: uma análise regionalizada baseada em dados do SNIS. Boletim regional, urbano e ambiental-12-Jul-dez, 2015.

UNEP - UNITED NATIONS ENVIRONMENT PROGRAMME. **(Global Waste Management Outlook**. Austria: UNEP, 2015.